

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ

Набиев Улугбек Шухрат ўгли

Магистр Андижанского сельско-хозяйственный и агротехнологический институт,

Озодбекова Гавхарой Азизбек қизи

Студентка 3-курса Ташкентского Государственного Аграрного Университета,

Озодбекова Гузалой Азизбек қизи

Студентка 2-курса Андижанского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8194965>

Аннотация. Площадь виноградников в нашей республике составляет 148 000 га и 60% виноградников в «tik simbag'azlarga» не поднялся на ставки. Он не взошёл на престол сокращение виноградников, почвенно-климатические изменения регионов изучая корни и виноградники на научной основе актуальными задачами дня являются продвижение. Экологически чистая, здоровая и привлекательная еда на мировом рынке наряду в дополнение к бессемянным сортам винограда возрос спрос и внимание на чистые сорта для красного вина. С целью выращивания и экспорта винограда и виноградной продукции, закладки новых виноградников в Узбекистане, улучшения. Данная рекомендация основана на многолетнем опыте ученых и специалистов в области виноградарства. Несомненно, данная рекомендация предназначена для фермеров и крестьянских хозяйства, занимающихся виноградарством. Усадьба служит важным ориентиром в работе помещиков.

Ключевые слова: виноградарства в Узбекистане, экологический продукт, экспорт.

Введение. №ПК- 4549 от 11 декабря 2019 года «О мерах по дальнейшему развитию садоводства и тепличного хозяйства в Республике Узбекистан», добавлено в области дальнейшего развития плодоовощного и виноградарства «О дополнительных мерах по созданию цепочка добавленной стоимости», №ПК- 4709 от 11 мая 2020 года «О дополнительных мерах по специализации территорий республики для производства сельскохозяйственной продукции» постановление занимает важное место в развитии отрасли. Виноград полон витаминами как А, С, Р, РР, В1, В2, В6, В12. По мнению учёных, витамины относящийся к группе В, аминокислоты и микроэлементы больше сконцентрированы в поздних сортах винограда. Лечебные свойства винограда известны с древних времен, и его используют в медицине при различных заболеваниях (туберкулез, анемия, импотенция, заболевания желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, болезни сердца и др.) широко применяется при лечении угощение виноградом научно обоснованное новое направление ампелотерапия (греч. Ampelos – виноград, thegarela – лечение) широко используется в медицине.

Распространения винограда. В Узбекистане насчитывается 10 виноградарских зон, основные из которых расположены в Самарканде, Ташкенте, Бухаре, Ферганской, Андижанской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Там же находятся и крупнейшие винзаводы. Узбекистан входит в число крупных производителей винограда в мире, а на пространстве СНГ по объемам выращиваемого винограда уверенно занимает лидирующую позицию. По данным ФАО по площадям виноградников Узбекистан в 2016-17 годах занимал 18 место в мире, а по валовым объемам собранного винограда в 2017 году занимал 17 место в мире. Кроме того

Постановлением Президента от 05.02.2019 доведение общей площади виноградников винных сортов, пригодных для промышленной переработки, до 29 тыс га. путем создания новых виноградников на площади 23,4 тыс. га, урожай с которых позволит полностью загрузить текущие производственные мощности винодельческой отрасли.

Рентабельность виноградарства. Затраты на закладку 1 гектара виноградника около 8-9 млн. сум. (без установки шпалер). Первый урожай с посевной площади можно получить через 4-5 лет. Затраты производства выращивания винного сорта винограда на 1 гектаре (урожайность 100 ц\га) – 16 млн. сум. Продажная цена 1 тонны винограда – 2.0 млн. сум. Себестоимость 1 тонны винограда около – 1,6 млн. сум. Рентабельность – 27%.

Экспортный потенциал в расширении:

1. Для диверсификации географии экспорта винограда свежего и сушеного, винодельческой продукции Узбекистану необходимо осваивать рынки стран Восточной Азии (Китай, Южная Корея), Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия в отношении свежего винограда), Европы (Германия, Нидерланды, Великобритания, Польша).

Снижению барьеров для отечественной продукции на внешних рынках будут способствовать переговоры с соответствующими странами по снижению нетарифных барьеров, существующих в отношении узбекской продукции на экспортных рынках. К примеру, так как Узбекистан не является членом ВТО. То на импорт товаров из Узбекистана на китайский рынок не распространяется преференциальный режим, в связи с чем на импорт вина действует таможенная пошлина в размере 180%. Необходимо также продолжить работу по формированию «зеленых коридоров» для плодоовощной продукции.

INNOVATIVE References:

1. Джавакянц Ю.М. Горбач В.И. Виноград Узбекистана. Ташкент - 2001.- с. 69-149.
2. Мирзаев М.М и др. Агроуказания по садоводству и виноградарству для Узбекистана. Ташкент 1967, с. 21-70.
3. Марупов А., Рахматов А. Токни асосий касалликларидан ҳимоя қилиш. Тавсиянома. Тошкент - 2009.
4. Туркия Республикаси Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда "Denizbank" ҳамкорлигида тайёрланган "100 та китобдан" иборат тўплами.
5. Марупов А., Рахматов А. Токзорларда мильдю касаллигини бартараф этиш йўллари. "Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали. №11, 2010. 6.23.
6. Маҳмудов О., Рахматов А.А., Жалилов А.А., Узумзорларни ток канасидан ҳимоя қилиш. "Ўсимликлар ҳимояси ва карантини" журнали. Тошкент 2016.-№1(7). 33 б.
7. Рахматов А.А., Марупов А.И. Антракноз// "Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали. Тошкент- 2006. №7. 6.24.
8. Рахматов А.А. Замбуруғ касалликлари// "Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали. Тошкент, 2006. №10. -6.15.
9. Рахматов А.А., Марупов А.И. Токнинг оидиум ёки ун- шудринг касаллиги// "Вестник аграрной науки Узбекистана". Ташкент: - 2006.- №2 (24).- с.25-29.

10. Раҳматов А.А. Марупов А.И. Токнинг мильдью касаллиги// "Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги". Тошкент: - 2006.- №12. - 6. 22.
11. Раҳматов А.А. Токзорларда оидиум касаллигига қарши самарали фунгицидлар// "Агро илм". Тошкент- 2008. -№2 (6). - 6. 19-20.
12. Раҳматов А.А. Марупов А. Токзорларда антракноз касаллигидан ҳимоялашда фунгицидларнинг самарадорлиги // "Агро илм". Тошкент: 2008. №4 (8). -6.45-46.
13. Раҳматов А.А. Тошкент вилояти шароитида токнинг асосий касалликлари ва уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш.//Қ/х фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Тошкент -2008.-23 б.

INNOVATIVE
ACADEMY